

PROJETO ACOLHE-DOR: O APOIO AO LUTO ANTECIPATÓRIO DE ACOMPANHANTES NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER/PB

¹ Monika Schafer Borges da Silva; ² Ana Regina Machado Figueiras; ³ Fagner Dayan de Lima Gomes

1,2 Graduandas de Psicologia da Universidade Maurício de Nassau – UNINASSAU-JP

Email: monyka.borges@yahoo.com.br

Introdução: Este resumo descreve a experiência do Projeto ACOLHE-DOR que, desde 2022, oferece de forma voluntária suporte emocional a acompanhantes de pacientes oncológicos em tratamento no Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa-PB, acolhidos na Casa de Apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba – RFCC-PB. Observa-se um intenso sofrimento psíquico e emocional pela ameaça de perda de um ente querido, desencadeando um processo de luto antecipatório. O luto antecipatório permite gradualmente ao familiar preparar-se emocionalmente, para a perda iminente, oferecendo oportunidade de despedidas, fortalecimento de laços e uma melhor elaboração de sentimentos. Para Viktor Frankl, fundador da Logoterapia esses são recursos que ajudarão o familiar na autotranscendência e no desenvolvimento da resiliência para modular suas atitudes diante do sofrimento. Nesse momento, o apoio, a escuta e o amparo ajudam no enfrentamento desse momento evitando o luto patológico. **Objetivo:** Oferecer escuta ativa, acolhedora e identificar os maiores desafios emocionais enfrentados pelo familiar que frequentemente abdica de sua vida e rotina para se entregar aos cuidados e suporte do seu ente querido, visando ampará-lo na sua subjetividade. **Metodologia:** O Projeto ACOLHE-DOR firmou parceria com a RFCC-PB oferecendo plantões de escuta, por livre demanda, uma vez por semana na Casa de Apoio, onde é disponibilizada uma sala para que o indivíduo se sinta confortável em falar e tenha sua identidade preservada. Durante os atendimentos, utiliza-se a técnica de escuta ativa para compreender as necessidades emocionais e psicológicas dos participantes oferecendo suporte emocional adequado. **Discussão:** Os serviços públicos oncológicos não disponibilizam programas de apoio aos familiares desses pacientes. Sabe-se que na maioria das vezes tais indivíduos precisam de suporte diante dos desafios enfrentados uma vez que não tem perspectiva de duração do processo. Nesse contexto, encontrar um espaço onde se sintam seguros para extravasar a dor que suportam, em geral, sem demonstrar ao familiar, que por sua vez também está fragilizado, é de suma importância. Além do mais, os acompanhantes precisam estar minimamente fortalecidos e equilibrados para conseguirem lidar a extenuante rotina hospitalar, com o tratamento e os efeitos colaterais. **Conclusão:** A atividade do Projeto ACOLHE-DOR é de suma relevância no manejo e na redução do sofrimento emocional desses indivíduos. Os acompanhantes dos pacientes atendidos na RFCC-PB relatam que se sentem mais amparados, fortalecidos e acolhidos ao compartilhar suas angústias. Assim, constata-se a importância de olhar ampliado buscando viabilizar apoio mais significativo e com isso auxiliá-los no enfrentamento de tamanhos desafios.

Palavras-chave: Luto antecipatório; Acompanhantes; Pacientes oncológicos

Área Temática: Aspectos Psicológicos do Luto